

Vom Fuße der Südwandrippe spähen Bergführer Karl Russi und Paul Zraggen mit dem Fernglas zur Steilrinne hinüber, die vom Fuße des Südgrates zum Sidelengletscher hinabzieht.

Gebannt bleiben die Augen Karl Russis an einer Figur hängen, die sehr menschenähnlich aussieht (im Kreis). Ein Mann scheint erschöpft auf einem

Um Gewißheit zu bekommen, lenkt Karl Russi drahtlos die zweite Seilschaft, die sich im Aufstieg zum Südgrat befindet, an die fragliche Stelle. Ein Mann seilt sich in die Steilrinne ab. Es war Täuschung. Schon das Erscheinen der Kameraden auf der Schneekuppe zeigt, daß wir die Größe eines menschlichen Körpers in der Steilrinne unterschätzt hatten. Die Gestalt entpuppte sich als Fels.

... und am Galenstock: Ein Mann in der Steilrinne?

Die Suche nach den Vermißten geht weiter

Am Mittwoch, den 12. Juli, verließen Peter Gyllies, John Dagg (beide aus Wales) und Bik Kwang Sum aus Hongkong, Studenten des Imperial College in England, um fünf Uhr früh bei klarem Wetter die Albert Heim-Hütte. Sie wollten den 3583 Meter hohen Galenstock über den mittelschweren, oft begangenen Südgrat besteigen. Die zwei Engländer waren alpinistisch nicht unerfahren. Der 20jährige John Dagg hatte den Galenstock bereits einmal bestiegen. Bik Kwang aus Hongkong sah allerdings zum erstenmal Fels und Eis, was seine Gefährten veranlaßte, vor dem Einstieg zum Südgrat etwas Eistechnik zu üben. Um elf Uhr vormittags wurden die drei Bergsteiger von zwei Walliser Führern, die mit Amerikanern Filmaufnahmen machten, zum letztenmal vor dem Einstieg zum Südgrat gesehen. Seither fehlt von ihnen jede Spur. Nebel überzogen den Berg, nachmittags gewitterte es, und in der Nacht auf den Donnerstag schlug ein Schneesturm mit weit über 100 Stundenkilometern Geschwindigkeit auf die Bergflanken ein. Was geschah in jenen unheilvollen Stunden mit den drei bergbegeisterten jungen Menschen?

Die Antwort auf diese Frage zu finden, zogen Rettungsmänner aus Andermatt und Göschenen, Bergführer, Träger und erfahrene Alpinisten, bei Schneesturm und Nebel zum Galenstock. Unter den denkbar schwersten Bedingungen durchstiegen sie die verschiedensten Routen des zweithöchsten Urner Gipfels, der als Weiterberg bei den Einheimischen bekannt ist. Mit jedem Tag erfolglosen Suchens schwand die Hoffnung, die Bergsteiger noch lebend bergen zu können. Während acht Tagen war der Galenstock im Nebel verborgen. Am neunten Tag, am Freitag, den 21. Juli, hellte es erstmals auf. Zwei Seilschaften zu je vier Mann (inbegriffen der Reporter der WOCHEN) brachen um fünf Uhr von der Albert Heim-Hütte auf. Die eine Seilschaft durchstieg den Südgrat, die andere die Südwandrippe. Auch diesmal, bei bester Sicht in alle Flanken des Berges, blieb die Suche erfolglos. Es ist, als ob der Berg die jungen Menschen verschluckt hätte.

Bildbericht von Herbert Maeder

Fünf Uhr. Eine Viererseilschaft mit den Bergführern Karl Russi und Paul Zraggen verläßt bei klarem Wetter die Albert Heim-Hütte. Festungswärter Kaspar Muther trägt das Funkgerät, mit dem er zur zweiten Seilschaft, die den Südgrat (links im Bild) durchsteigen wird, und zum Tal in Verbindung steht.

Es war eine optische Täuschung